

ONA TILIM - MILLATIM FAXRI

<https://doi.org/10.5281/10.5281/zenodo.6464523>

Muzaffarova Nilufarxon Dilmurodjon qizi

Andijon shahar 1-umumta'lim maktabi

Davlat tili fani o'qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada o'zbek tilining rivojlanish tarixi, uning rasmiy tilga aylanishi va dunyoga yuz tutishi, o'zbek tiliga berilayotgan e'tibor va bu rivoji yo'lida qilinadigan ishlar xususida so'z yuritiladi.*

Kalit so'zlar: *o'zbek tili, nutq, qonun, bayram, tadqiqot, lotin yozuvi, tarix.*

Barchamizga ma'lumki, 1989-yil 21-oktabrda O'zbekiston Respublikasining "Davlat tili haqida"gi Qonuni, 1993-yil 2-sentabrda "Lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish to'g'risida"gi Qonuni qabul qilindi. Bu yil "Davlat tili haqida"gi qonunning 31yilligi keng nishonlandi. O'tgan shu davrda ona tilimizning yanada sayqallanishi, badiiyliги, tarixiyligi va dunyo miqyosida ahamiyati hamda nufuzini oshirishga qaratilgan qator madaniy, ma'naviy-ma'rifiy, mafkuraviy ijod, izlanishlar, ilmiy tadqiqotlar olib borilayotganligi xalqimizni quvontiradi.

Bugungi kunda jahondagi ko'plab mamlakatlar xalqlari davlatimiz ramzlari – O'zbekiston Respublikasi bayrog'i, gerbi, davlat madhiyasi qatorida o'zbek tiliga ham hurmat bilan qarab, unga nafis va boy til sifatida yuksak baho berib kelmoqdalar. Har yili 21-oktabr kunini yurtimizda "O'zbek tili" bayrami sifatida keng nishonlanishi an'anaga aylanib qolgan. Chunki, mamlakatimizda ona tilimizni yanada rivojlantirish va takomillashtirish, uning milliy ruhini oshirish, madaniyat va san'atni yuksak pog'onalariga ko'tarish, shuningdek, lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish sohasida qabul qilingan Davlat dasturi ijrosini ta'minlashdek ustuvor yo'nalishdagi vazifalarni bajarish tom ma'noda kundalik hayotimizga tobora singib bormoqda.

Birinchi prezidentimiz Islom Karimovning: «...o'zlikni anglash, milliy ong va tafakkurning ifodasi, avlodlar o'rtasidagi ruhiy-ma'naviy bog'liqlik til orqali namoyon bo'ladi. Jamiki ezgu fazilatlar inson qalbiga til orqali, ona allasi, ona tilining betakror jozibasi bilan singadi. Ona tili – bu millatning ruhidir» – degan purma'no so'zlari ona tilimizning naqadar yuksakligi, ahamiyatligini anglatadi.

Ona tilimizga bo'lgan e'tibor nafaqat mamlakatimizda, balki uni xorijiy mamlakatlarnig adabiyotshunos olimlari tomonidan o'rganilib, o'zbek tilining jahon tillari orasida eng go'zal va nafis til ekanligi, boy tarixga egaligi e'tirof

etiladi. Turli anjumanlarda ona tilimizning boy til ekanligi haqida bildirilgan odilona-xolisona fikrlar buni isbotidir.

Mirzo Ulugʻbekning «Tarixi arbaʼ ulus» (Toʻrt ulus tarixi») kitobida quyidagilar bayon etiladi, yaʼni: Sulton Muhammad Oʻzbekxon oʻzining el ulusi bilan ilohiy saodat va fazilatga yetishgach, hazrati Sayid Otaning gʻayb ishorati va Ollohning inoyati bilan ularning barchasini Movarounnahr diyori sari olib keldi. Hazrati Sayd Otaga quloq solishdan boʻyin tovlaganlar bu saodatdan bebahra holda u yerda (Dashti Qipchoqda) qoldilar va «qalmoq» degan nomga mansub boʻldilarki, buning maʼnosi «qolgan» demakdir. Hazrati Sayd hamda Sulton Muhammad Oʻzbekxon bilan hamrohlikda Movarounnahrda kelgan kishilardan: «Bu kelgan kishilar kim?» deb soʻrardilar. Ularning sardori va podshohi Oʻzbekxon boʻlgani uchun ularni «oʻzbek» deb atadilar. Shu sababli oʻsha zamondan boshlab Movarounnahrda kelgan kishilar «oʻzbek» deb atala boshlandi.

XVI asr boshlarida Shayboniyxon boshchiligidagi qavmlarning Movarounnahrda kirib kelishi bilan mahalliy aholi tarkibida «oʻzbek»larning nufuzi yanada ortgan va astasekin bu nom turkiy aholining umumiy nomiga aylangan. Bu esa turkiy tilning tobora kengayishi va nufuzi oshib borishiga keng imkoniyat yaratib bergan.

Tilshunos olimlarning fikriga koʻra, turkiy tillar eramizning IV asrida uch guruhga boʻlingan hamda qarluq, qipchoq, oʻgʻuz guruhlari vujudga kelgan. Bular orasida eng qadimgi yozuv tili qarluq guruhi zaminida shakllangan azaliy oʻzbek tilidir. Tarixda eng koʻp adabiy va ilmiy asarlar ham shu tilda ijod qilingan. Lutfiy, Sakkokiy, Navoiy, Bobur singari soʻz ustalari ijodi bilan bu til yanada sayqallangan va rivojlangan.

Taniqli rus tarixchisi A.P.Grigroryev shunday deb yozgan: «Oʻsha paytda (XIII-XIV asrlar) Oltin Oʻrdada soʻzlashuv va yozuv tili sifatida qipchoq lahjasi qoʻllanilgan boʻlsada, rasmiy yozishmalar va adabiy matnlarda Chigʻatoy lahjasi, yaʼni eski oʻzbek tili qoʻllanilgan».

Xulosa qilib aytganda, Oltin Oʻrdaning rasmiy va adabiy tili turk tilining Chigʻatoy lahjasi oʻzbek mumtoz adabiy tili boʻlgan. Ajdod va avlodlarimizning asrlar osha sayʼ-harakati bilan ona tili – oʻzbek tilida samarali ijod qilingan, til qadrlanib rivojlantirilgan, boshqa el-ulus, millat va elatlar oʻrtasida keng mushohada qilish hamda oʻzaro muloqot oʻrnatilib, til madaniyatining taʼsirchanligi va nufuzi oshirib kelingan.

Maʼrifatparvar va zabardast adibimiz Abdulla Avloniy: «Har bir millatning dunyoda borligini koʻrsatadurgan oynai hayoti til va adabiyotidir. Milliy tilni yoʻqotmak millatning ruhini yoʻqotmakdur», - degan aniq va teran fikrlarni bayon etganda naqadar haq edi. Uning ona tili va adabiyotni buzish, boshqa tillar bilan

aralastirib, mazmunmohiyatini o'zgartirish, natijada bir tilning boshqa tildan ustun turishiga, tilning ruhiyatini buzishga qaratilgan har qanday urinish va zid harakatlarga qarshi chiqqanligi quyidagi purma'no so'zlarida yaqqol isbotlanadi. «Zig'ir yog'i solub, moshkichiri kabi qilub, aralash-quralash qilmak tilning ruhini buzadir. Bobolarimizga etishg'on va yaragan muqaddas til, adabiyot bizga hech kamlik qilmas. Dunyoning lazzati sodiq do'stlar ila suhbat qilmoqdan iborat».

Ushbu dalillar shundan dalolat beradiki, ajdod va avlodlarimiz tomonidan yaratilgan o'zbek tili asrlar osha rivojlanib, turkiy xalqlar orasida keng tarqalib, taraqqiy qilib, yuksak madaniy tilga aylanganligi va o'zining tarixiyligi bilan ham ahamiyatlidir.

Dunyo hamjamiyatida BMT tashkilotining 75-sessiyasida prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan tarixda birinchi marotaba o'zbek tilida ma'ruza qilishi o'zbek tilini rivojlanishini yangi bosqichga olib chiqdi desak mubolag'a bo'lmaydi.

2020-yil 1-oktabr prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan o'tkazilgan bayram dasturi davomida til madaniyati, adabiy til va shevalar munosabati, adabiy talaffuz va stilistik mezonlar haqida nazariy hamda amaliy tadqiqotlar olib borish, o'zbek adabiy talaffuzi lug'atini tuzish zarurligi ta'kidlandi. Shuningdek o'zbek tilida har xil matnlar tuzish tartib-qoidalari chuqur izohlangan ilmiy asarlar, nasr va nazm tiliga doir tadqiqotlar olib borish, turli hajmdagi izohli, sinonim, antonim, paronim, omonimlar va imlo lug'atlari hamda qo'llanmalar tuzish til madaniyatini yuksaltirishda o'zining munosib natijasini beradi.

REFERENCES:

1. I.A.Karimov "Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch" Toshkent 2008-yil
2. Sh.M.Mirziyoyev 2020-yil 1-oktabrdagi ma'ruza
3. Lex.uz
4. Uz.onfomcom.uz
5. Ziyonet.uz